

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiýalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiállari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

EKTOPARAZITLARINING ENDEMIK HARAKATI

M.Yu.Rahimov

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya: В статье освещены материалы по изучению сезонной динамика и миграции эндемических видов иксодовых клещей. При этом установлено, в животноводческих хозяйствах Hyalomma (H. anatolicum, H. scupense.), Rhipicephalus (Rh. bursa, Rh. turanicus), **Ornithodoros** (Alveonassus lahorensis).

Kirish: Mamlakatimizda aholini go'sht, sut va boshqa chorvachilik mahsulotlari bilan yetarli darajada ta'minlash haida aholini sanitariya-epidemiologik holatini barqarorlashtirish muammosi dolzarb bo'lib, bu borada muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan chorvachilikda iqtisodiy islohotlar o'tkazilmoqda, dehqon (fermer) xo'jaliklari, shaxsiy yordamchi, xususiylashtirilgan chorvachilik fermalari, mikrofermalar tashkil qilinmoqda. Biroq, chorvachilikni rivojlantirishda ektoparazitlarning zarari katta bo'lmoqda. Hayvonlar migratsiyasining oshishi bilan endemik ektoparazitlarning xususan kanalarining tarqalish areallari ham kengaymoqda. Fermalarda xavfli transmissiv kasalliklarni Vector tarqatuvchilari paydo bo'lmoqda. Bu borada qoramolchilik va qo'ychilik fermalari ko'proq talofat ko'rmoqda. Shunday ekan, zararli turlarning populyatsion dinamikasini ularning yalpi ko'payib ketishini prognoz qilish hamda zoobiotseozlarni biologik barqarorligini regulyatsiya qilish va chorva mollarini o'ta havfli parazitlar kasalliklarini oldini olish hamda ularga qarshi kurash choralarini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Maqsad: Ektoparazitlarni xususan iksod kanalarining mavsumiy harakatini (tarqalishini) Samarqand viloyati Tayloq tumanidagi shaxsiy, dehqon fermer xo'jaliklarining chorva mollarida o'rganish. Insektoakaritsid preparatlarning parazitotsid faolligini aniqlash.

Tadqiqot uslubi: Terilgan ektoparazitlar turi araxnoentomologiya laboratoriyasida qo'llanma va aniqlagich jadvallar yordamida «Opredelitel puxoedov Mallophaga domashnix jivotnyx», «Atlas isodoidnyx kleщey», «Opredelitel chlenistonogix, vtedyashix zdorovyu cheloveka» hamda boshqa maxsus adabiyotlar yordamida aniqlandi.

Tadqiqot natijalari: Yanvar oyida "Tepaqishloq" va "O'rtaqishloq" mahallalari xo'jaliklarida mavjud shaxsiy qoramollardan 20 bosh tekshirildi va ulardan 10 boshi (50%) *Bovicola bovis* (bitlar, sochxo'rlar) ektoparazitlari bilan zararlanganligi ma'lum bo'ldi. Bu qoramollarning barchasi sumi-alfa 20 % li preparatining 0,012% li ishchi (suvli) eritmasi bilan dorilandi (terisi yuzasiga qo'lqop yordamida ishlov berildi).

Dorilangan qoramollar 3 kun davomida kuzatildi, 2 kundan so'ng 95% parazit nobud bo'ldi. Kuzatuvlar mobaynida dorilangan mollar fiziologik holatida salbiy o'zgarishlar kuzatilmadi.

Ektoparazitlarga qarshi chorva mollarni tekshirish mobaynida shaxsiy hamda xususiy xo'jaliklarda mavjud qoramollarni saqlash, oziqlantirish, oziqalarning tozzaligi va ularni saqlash sharoitlari ham o'rganildi.

Fevral oyida 10 ta xo'jalikda mavjud 30 bosh qoramol parazitologik tekshirildi. Tekshirishlar mobaynida shaxsiy xo'jaliklarning birida 3 bosh qoramoldan 1 bosh sigir va 2 bosh novvosda psoroptoz kasalligi aniqlandi (30%).

Bu mollar sumi-alfa preparatining 0,012% da (0,5 l/bosh) ishchi eritmasi bilan purkash usulida dorilandi. Qoramollar 5 kun mobaynida kuzatildi. Kasallikning susayganligi kuzatildi. 5 kundan so'ng qoramollar qayta dorilandi. 10 kun mobaynida kasallik alomatlari butunlay yo'qoldi. Qayta dorilash yuqori terapevtik samara ko'rsatdi (95%).

Mart oyida ektoparazitlarga qarshi "Tepaqishloq", "O'rtaqishloq" hamda "Do'stlik" mahallalaridagi shaxsiy xususiy xo'jaliklarda mavjud 55 bosh qoramol tekshirildi va 15 bosh qoramolda *Bovicola bovis* (bitlar, sochxo'rlar) ektoparazitlari aniqlandi va 10 bosh qoramollar tanasida kam miqdorda kanalar borligi kuzatildi. Ulardan namunalar olindi va laboratoriya sharoitida mikroskopik, morfologik tekshirishlar o'tkazilib, parazitlar turlari aniqlandi (*Hyalomma*, *Rhipicephalus*). Bu qoramollarga sumi-alfa preparatidan 0,012% li (2-3 l/b hajmda) ishchi eritmasi tayyorlanib terisi yuzasiga purkash usulida qo'llanildi. Qoramollar 4 kun mobaynida kuzatildi, hayvonlar ektoparazitlardan 100 foiz ozod bo'ldi.

April oyida chorva mollarining ektoparazitlariga qarshi sinov tajribalari mobaynida jami 35 bosh qoramol tekshirildi va 25 bosh qoramollarda iksod kanalar topildi. Asosan, *Hyalomma* (*H. anatolicum*, *H. scupense*), *Rhipicephalus* (*Rh. Bursa*, *Rh. turanicus*) avlodlariga mansub turlar aniqlandi. 10 bosh qoramollar bovikolyoz (*Bovicola bovis*), sifunkulyatoz (*Linognathus vituli*) kasalliklari bilan kasallanganligi aniqlandi. Qoramollarni davolashda sumi-alfa 20% k.e. (0,012% s.e.) hamda karatin 50 (5%) k.e. 0,003% suvli eritmasi qo'llanilgach, 4 kunda insektitsid va akaritsid samarasi 100 foizni tashkil etdi. Preparatni qo'llash jarayonida havo harorati o'rtacha $+7+10^0$ dan $+15+20^0$ ni tashkil etdi.

2025 yilning yanvar, fevral oylarida ektoparazitlarga qarshi chorva mollarini tekshirishlar mobaynida ektoparazitlarning xususan iksod kanalarining harakati sustligi kuzatildi. Bovikolyoz hamda psoroptoz kasalliklari kam miqdorda aniqlandi. Ilmiy tadqiqotlarimiz mobaynida joriy yilda ektoparazitlarning mavsumiy harakati mart oyining ikkinchi dekadasi boshlanib aprel oyining birinchi dekadasi faollashganligi aniqlandi.

Xulosa: 2025 yilda ektoparazitlarga qarshi hamda ularning mavsumiy harakatini o'rganish maqsadida olib borilgan ilmiy-tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, ektoparazitlarning xususan iksod kanalarining mavsumiy harakati (endemik migratsiyasi) 15 kunga kechikdi. Xo'jaliklarda mavjud chorva mollarini kuzatuvlar jarayonida asosan *Hyalomma* (*H. anatolicum*, *H. scupense*), *Rhipicephalus* (*Rh. bursa*, *Rh. turanicus*), *Argas* kanalaridan ***Ornithodoros*** (*Alveonassus lahorensis*) avlodlariga mansub kanalar bilan zararlanganligi (kasallanganligi) kuzatildi. Ushbu kasalliklardan davolashda insektoakaritsid

preparatlarinig insektitsid va akaritsidlik faolligi isbotlandi. Alveonusus lahorensis kanalari ilmiy-tadqiqotlarda binolarda endemik holatda ekanligi aniqlandi. Sumi-alfa, karatin piretroidlari dorilangan hayvonlar fiziologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Благовещенский Д.И. "Определитель пухоедов (Маллопхага) домашних животных". Фауна СССР. М.-Л.: изд. АН СССР, 1940.
2. Штакелберг А.А. «Синантропные двукрылые фауны СССР». Издательство академии наук СССР, Москва, Ленинград:- 1956.
3. Беклемишев В.Н. «Определитель членистоногих, вредящих здоровью человека».
4. Государственное издательство медитсинской литературы, Медгиз.Москва:- 1958,
5. Агринский Н.И. Насекомые и клещи вредящие, сельскохозяйственным животным. Москва:- 1962.
6. И.М. Ганиев, А.А. Аливердиев «Атлас иксодидных клещей» Издательство «колос» Москва. 1968 г.
7. Э.Х. Эргашев, Ж.Ш. Шопўлатов "Паразитология", «Ўқитувчи нашрети», 1981 й.
8. Абуладзе К.И, Демидов Н.В, Непоклонов А.А, Николский С.Н, Павлов Н.В, Степанов А.В. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. Москва, во «Агропромиздат», 1990.
9. Ro'zimurodov A. «Эволюсиya qonuniyatlari va zoobioxilmaxillik» «Zarafshon» nashriyoti DK, Samarqand, 2008.
10. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2022). Fauna and phenoecology of zooparasites. *Annals of forest research Scopus journal*, 65(1), 854-863.
11. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2023). Ecogenesis of ECTO and Endoparasites in Animals. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10, 2238-2245.
12. Пулатов, Ф., Рахимов, М., Исмоилов, А., Болтаев, Д., Камалова, А., & Джалолов, А. (2022). Фауна и феноекология зоопаразитов. *in Library*, 22(4), 855-863.
13. Рахимов, М., Камалова, А., & Мавлонов, С. (2023). Изучение заболевания иксодидозом крупного рогатого скота в экспериментальных экспериментах. *in Library*, 3(3), 18-21.
14. Ainura, K. (2023). DISTRIBUTION OF ECTOPARASITES IN LIVESTOCK FARMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. In *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)* (Vol. 1, pp. 193-194).
15. Ainura, K. (2023). STUDY OF THE DISEASES IXODIDOSIS IN EXPERIMENTAL EXPERIMENTS. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 3(28), 190-196.